

ভারতের সংবিধান ও সংঘ পরিবার সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৫০-এর দশককে শেষদিক থেকে আর এস এস-এর বিভিন্ন শাখা সংগঠন ভারতীয় সংবিধানের আমূল পরিবর্তন চাইছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (ভি এই পি) সন্ত ও মহন্তরা তাদের ধর্ম সংসদে এই মর্মে একটি সিদ্ধান্তও নিয়েছিল। সিদ্ধান্তে বলা হয়েছিল, ভারতীয় সংবিধান একটি হিন্দুবিরোধী সংবিধান। তাই এই সংবিধানকে অপসারণ করে পবিত্র হিন্দুগ্রন্থগুলির ভিত্তিতে রচিত একটি নতুন সংবিধান রচনা ও গ্রহণ করা দরকার। হিন্দুগ্রন্থগুলির ভিত্তিতে একটি সংবিধান রচনার জন্য একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। বিভিন্ন সংবাদপত্রের রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছিল, তারা সর্বজনীন ভোটাধিকার বন্ধ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং তা শিক্ষিত মানুষ, শিক্ষক ও পবিত্র হিন্দু ভবিষ্যৎ - দ্রষ্টাদের মধ্যেই এই অধিকার সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলেছিলেন। এই ভোটাররা যে শুধু পার্লামেন্টকেই নির্বাচন করবে তা নয়, সেই সঙ্গে আইন তৈরি করা ও তাকে প্রয়োগ করার কাঠামোও তারা গঠন করবেন। আর এস এস-এর সরসংঘচালক (সুপ্রিমো বা প্রধান) হিসেবে দায়িত্ব পাবার পর (এপ্রিল ২০০০) কে সুদর্শন বলেছিলেন ভারতীয় সংবিধান বাতিল করে পবিত্র হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলির ওপর ভিত্তি করে রচিত সংবিধান গ্রহণ করা উচিত।

বি জে পি-র নেতৃত্বে এন ডি এ সরকার (প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী) সংবিধানের পূর্ণপূল্যায়নের জন্য একটি কমিশন গঠন করেছিলেন। তার আগেই বর্তমান পার্লামেন্টারি ব্যবস্থার বদলে রাষ্ট্রপতি-কেন্দ্রীক সরকার প্রচলন বিষয়ক আলোচনা তোলা হয়েছিল। লোকসভার সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছরে বেঁধে দেওয়ার বিষয়টি তোলা হয়েছিল। যার ফলে অন্তর্বর্তী নির্বাচন এড়ানো যায়। যে সব নাগরিকের জন্মস্থান ভারতের বাইরে, তাদের উচ্চপদে বসার ব্যাপারে আইনগত বিধিনিষেধ আনার কথাও বলা হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ক্ষমতায় আসার পর হিটলারও অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে দেশের সংবিধানে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছিলেন। যার ওপর দাঁড়িয়ে তিনি দেশে ও অন্যদেশে গণতন্ত্রের ওপর ভয়ঙ্কর আক্রমণ নামিয়ে এনেছিলেন। ১৯৭৫-এ শ্রমতী ইন্দিরা গান্ধী জরুরী অবস্থা জারি করার পর সংবিধানে যে সব পরিবর্তন এনেছিলেন সেগুলিও ভারতীয় সংবিধানের গণতান্ত্রিক স্পিরিটকে অবশ্যই খানিকটা দুর্বল করেছিল। কিন্তু সংঘ পরিবার যতদূর পর্যন্ত সংবিধান পরিবর্তনের কথা বলেছে ও বলছে তা বোধহয় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষেও অকল্পনীয় ছিল।

ভারতের সংবিধান পরিষদ (কম্পটিটুএন্ট অ্যাসেম্বলি) গঠিত হবার আগে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট

ও স্টেট কাউন্সিলগুলির বিভিন্ন আইন আমাদের দেশশাসনের জন্য অনুসরণ করা হতো। যার মধ্যে ছিল : দ্যা ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট ১৮৯২। এই আইনটি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের চাপে আনতে হয়েছিল। এই আইনের ফলে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আইনগত সংস্কার করা হয় : মিন্টো-মর্লি সংস্কার (১৯০৬-০৮), ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট (১৯০৯), মন্টেশুর ঘোষণাপত্র (১৯১৭), মোনফোর্ড রিপোর্ট (১৯১৮), গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট (১৯১৯) ও গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট (১৯৩৫)। উক্ত কোনো আইন ও সংস্কারই ভারতীয় জনসাধারণকে খুশি করতে পারেনি। ১৯৩৫-এর আইন ভারতকে একটি লিখিত সংবিধান দিয়েছিল, কিন্তু এই আইন তৈরিতে ভারতীয়দের কোনো ভূমিকা ছিল না।

ভারতের সংবিধান রচনা করেছিল সংবিধান পরিষদ (কন্সটিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি)। এই পরিষদ ভারতের সব ধরনের মানুষের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল। বিভিন্ন দেশের সংবিধানের সব থেকে বুদ্ধিবিভাষিত (এনলাইটেনড) অংশগুলিকে ভারতীয় সংবিধানে সংযুক্ত করা হয়েছিল। সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা সংবিধান পরিষদে নির্বাচিত হয়ে এসেছিলেন। দেশের বসু প্রথম সারির আইব বিশেষজ্ঞ সংবিধান পরিষদে ছিলেন। বিভিন্ন রাজ্য ও রাজ্যে শাসিত অঞ্চলের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। সংবিধান পরিষদ ছিল একটি স্বশাসিত কমিটি ও তারা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক রচিত যে কোনো আইনকে যতদূর সম্ভব পরিবর্তনের অধিকারী ছিলেন।

সংবিধান পরিষদ অনেকগুলি কমিটি তৈরি করে দিয়েছিলেন। প্রতিটি কমিটি এক একটি দিক সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা ও বিবেচনা করত। কন্সটিটিউশন কমিটি, ইউনিয়ন পাওয়ারস কমিটি, কমিটি অন ফান্ডামেন্টাল রাইটস, কমিটি অন মাইনরিটিস ইত্যাদি। এই কমিটিগুলির প্রস্তাবগুলিকে বিবেচনা করতেন ড. বাবাসাহেব আম্বেদকরের নেতৃত্বে ড্রাফটিং কমিটি। পৃথিবীর ষাটটি দেশের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিকে সমন্বিত করে একটি 'কন্সটিটিউশনাল প্রিসিডেন্ট' তৈরি করা হয়েছিল রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহারের জন্য। সংবিধান পরিষদ বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর বহুমুখী আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে সর্বজনগ্রাহ্য একটি সংবিধান রচনা করতে চেয়েছিল। পরিষদ এই বিষয়টিও নিশ্চিত করতে চেয়েছিল যে মর্মবস্তুর দিক থেকে ভারতীয় সংবিধান যেন পুরোপুরি গণতান্ত্রিক হয়। স্বাধীনতা, সাম্য সৌভ্রাতৃত্ব, সামাজিক সমবিচার ও সামাজিক ওয়েলফেয়ার যেন সমানভাবে সংবিধানের সামগ্রিক কাঠামোতে আন্তর্ভুক্ত থাকে সে বিষয়েও সংবিধান রচয়িতারা সতর্ক ছিলেন। তারা গণতান্ত্রিক নীতিগুলিকে ভারতীয় সমাজের বৈচিত্র্য ও বহুত্বের সঙ্গে অবিক্রম করে তুলতে চেয়েছিলেন। গণতন্ত্রের প্রধান ভিত্তি হিসেবে প্রতি নাগরিকের একটি ভোটকে তারা নিশ্চিত করেছিলেন।

উল্টোদিকে মৌলবাদীদের দ্বারা শাসিত দেশগুলিতে সমাজের দুর্বল অংশগুলিকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বাইরে রেখে উচ্চবর্গের স্বার্থ রক্ষা করার প্রয়োজনে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দুর্বল করা হয় ও সার্বজনীন ভোটাধিকারকে লঙ্ঘন করা হয়। এই প্রক্রিয়াটিকে ধর্মের নামে চালানো হয়। ভারতেও সার্বজনীন ভোটাধিকারকে সংকুচিত করে শিক্ষিত মানুষ এবং সাধু ও মহন্তদের মধ্যেই ভোটাধিকারকে সংকুচিত করার প্রস্তাব বিভিন্ন দেশের মৌলবাদীদের গণতন্ত্রবিরোধী চিন্তার সঙ্গেই তুলনীয়। দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক নেতারা দরিদ্র, স্বল্প শিক্ষিত ও নিরক্ষর মানুষদের গণতান্ত্রিক ভোটাধিকারকে কিনে নেবে - এই যুক্তিতে যারা সার্বজনীন ভোটাধিকারের অপপ্রয়োজনীয়তার কথা বলেন, তারা তো সমাজের উচ্চবর্গের স্বার্থ সাধনের পক্ষে কথা বলেন। এর মধ্যে দিয়ে এক ধরনের আপাত-নিরপেক্ষতার মোড়কে যথার্থ বিচার করার ভান দেখিয়ে, সমাজের নিপীড়িত ও দুর্বল অংশের মানুষদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের বাইরে রাখাকে যুক্তিসম্মত করে তোলার চেষ্টা করা হয়। অথচ

সমাজের প্রান্তীয় ও নিরক্ষার বর্গ ভোটদানের সুযোগ পেলে যে, যথেষ্ট বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে ভোট দেন তার প্রমাণ নির্বাচনগুলির ফল থেকে বেশিরভাগ সময়েই বোঝা যায়। শুধুমাত্র শিক্ষিত মানুষ ও ধর্মীয় এলিটরা কখনই দেশ ও জাতির যৌথ আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন না।

অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী থাকার সময়েই রাষ্ট্রপতি-কেন্দ্রীয় শাসন চালু করার দাবি উঠেছিল। ১৯১৪-র লোকসভা নির্বাচনে প্রায় এক ধরনের রাষ্ট্রপতি-কেন্দ্রিক নির্বাচনের প্রচার-পদ্ধতি অবলম্বন করে ছিল বি জে পি। আমাদের সংবিধানের প্রধান রচয়িতারা রাষ্ট্রপতি-কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা বিষয়ে গভীর চিন্তা-চর্চা-আলোচনার পরেই তা বর্জন করে ছিলেন। বর্জনের পক্ষে তাদের যুক্তি ছিল, ভারত একটি অখ্যস্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বড় দেশ। এদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বহুরকম সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষা ও জাতিগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রয়েছে। এখানে বহুত্ববাদের কোনো বিকল্প নেই। ব্রিটিশদের তৈরি করা বিভিন্ন আইনগুলির মধ্যেই খুব প্রাথমিকভাবে হলেও পার্লামেন্টারি বা পরিষদীয় ব্যবস্থার উপাদানগুলি সুপ্ত অবস্থায় ছিল। এই পরিষদীয় ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি-কেন্দ্রিক ব্যবস্থার তুলনায় বেশি বিধিবদ্ধ ও কম অবাধ। রাষ্ট্রপতি-কেন্দ্রিক ব্যবস্থাগ লোকসভায় কার্যকাল নির্দিষ্ট। রাষ্ট্রপতিকে তার কার্যকালের মধ্যপূর্বে অপসারণ করা প্রায় অসম্ভব। তিনি তার মন্ত্রী বা এক্সিকিউটিভদের সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে থেকে নিজের ইচ্ছামতো বেছে নিতে পারেন, তাই তারা নিবরাচিত প্রতিনিধি সভার (হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ) কাছে উত্তর দিতে বাধ্য নন। অন্যদিকে পরিষদীয় ব্যবস্থায় মন্ত্রীরা সাধারণত নিবরাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে থেকে আকেন। মন্ত্রী নির্বাচিত প্রতিনিধি না হলে তাকে ছয় মাসের মধ্যে নিবরাচিত হয়ে আসতে হয়। তারা রাষ্ট্রপতি-কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার তুলনায় প্রতিনিধি সভার (লোকসভা ও রাজ্যসভা) সদস্যদের কাছে অনেক বেশি আনসারেবল বা উত্তর দিতে বাধ্য। তারফলে পরিষদীয় ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা সাধারণ মানুষের কাছে অনেক বেশি। রাষ্ট্রপতি-কেন্দ্রিক ব্যবস্থা - পাঁচ বছর অন্তরই নির্বাচনের গ্যারান্টি ও লোকসভার কার্যকালে মেয়াদ পাঁচ বছর অবশ্যই থাকবে - এখন সব ভাবনার নিশ্চয়তা বা স্থায়িত্ব (স্টেবিলিটি) দিতে পারে। কনিতু পরিষদীয় ব্যবস্থার মতো বিশ্বাসযোগ্যতা (অ্যাকাউন্টবিলিটি) দিতে পারে ন।

আবার রাষ্ট্রপতি-কেন্দ্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে বহু দেশেই “দ্বিদলীয় ব্যবস্থা” (টু পার্টি সিস্টেম) এসে যায়। ভারতে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা প্রকৃত বাস্তবের ও বিভিন্নধর্মী চাহিদার প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না। ভারতের মতো বহুত্ববাদী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থাই যথার্থ।

১৯৫০-এর ২৬শে জানুয়ারি সংবিধান পরিষদের ইচ্ছানুসারে গভর্নর-জেনারেল ভারতকে একটি “সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী” রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন। তার আগে প্রস্তাবিত সংবিধানের প্রাথমিক খসড়া ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয়। সেই খসড়া বিষয়ে শত শত বক্তব্য, প্রস্তাব, সংশোধনী, সমালোচনা আসতে থাকে। ১৯৪৯-এর নভেম্বরে চূড়ান্ত আলোচনা আরম্ভ হয় ও ২৬শে নভেম্বর সংবিধান পরিষদ কিছু কিছু পরিবর্তনসহ খসড়া সংবিধান চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করে। প্রথম দিন থেকে ১৬৭দিন আলোচনার পর ১৯৫০-এর ২৪শে জানুয়ারি নতুন সংবিধানটিকে নিয়মমামফিক গ্রহণ করার জন্য সংবিধানের মূললিপিতে সদস্যগণ স্বাক্ষর করেন। ১৯৫০-এর ২৬শে জানুয়ারি নতুন সংবিধান ঘোষিত, গৃহিত ও প্রচারিত হয়।

আর এস এস ভারতীয় সংবিধান সম্পর্কে আদৌ খুশি ছিল না। সংঘ চেয়েছিল ভারতের সংবিধান মনুষ্মতি বা মনুসংহিতার ওপর ভিত্তি করে রচনা করা হোক। আর এস এস-এর মুখপত্র “আরগানাইজার” ১৯৪৯-এর ৩০শে নভেম্বর সম্পাদকীয়তে লিখেছিল : “But in our constitution there is no mention of the unique constitutional development of ancient Bharat. Manus Laws were written long before Lycurgus of Sparta of Solon of Persia. To this day his law as enunciated in the Manusmriti excite the

admiration of the world and elicit spontaneous obedience and conformity. But to our constitutional pundits that means nothing.”⁸

খসড়া ভারতীয় সংবিধানের বিরুদ্ধে আর এস এস-এর সমালোচনা এখানেই থেমে ছিল না। বাবাসাহেব আম্বেদকর সেই সময়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন, নতুন ভারতীয় সংবিধান সমস্ত বর্ণ বা জাতপাতের মানুষদের সমান অধিকার দেবে। বাবাসাহেবের এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে “অরগানাইজার”-এর ১৯৫০-এর ৬ই ফেব্রুয়ারি অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের বিচারক শঙ্কর সুব্বা আয়ার-এর “মনু রুল্‌স্‌ আওয়ার হার্ট” শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। যে প্রবন্ধে সুব্বা আয়ার হিন্দুদের জন্য আইন তৈরি করার ক্ষেত্রে মনুসংহিতাই যে শেষ পর্যন্ত নির্দেশ দেবার অধিকারী সে কথা আবার উচ্চারণ করেছিলেন। আয়ারের ভাষায় “Even though Dr. Ambedkar is reported to have recently stated in Bombay that the days of Manu have ended it is never the less a fact that the daily of Hindu are even at present day affected by the principles and injunctions contained in the Manusmriti and other Smritis. Even an unorthodox Hindu feels himself bound at least in some matters by the rules contained in the Smritis and he feels powerless to give up altogether his adherence of them.”⁹

সংবিধানের বিরুদ্ধে সংঘ পরিবারের আক্রমণ এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। সংঘের দ্বিতীয় সরসংঘচালক মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর তার “বাপ্‌স অফ থটস” বইতে লিখেছেন : “আমাদের সংবিধানও পশ্চিমের বিভিন্ন দেশের সংবিধান থেকে নেওয়া বিভিন্ন অনুচ্ছেদের একটি ভারী ও অসদৃশ সংগ্রহমাত্র, এতে আমাদের নিজস্ব বলতে কিছু নেই। আমাদের জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্য কি এবং আমাদের জীবনের মূলসূত্রই বা কোনটা সে সম্পর্কে সংবিধানের নির্দেশক নীতিগুলিতে একটা কথাও আছে কি? রাষ্ট্রপুঞ্জ সনদ বা অধুনা লুপ্ত লীগ অব নেশন এর সনদ থেকে কিছু অচল নীতি এবং আমেরিকা ও ব্রিটেনের সংবিধানের কিছু বৈশিষ্ট্যকে এক জায়গায় সান্নিবেশিত করে কেবল একটা জগাখিঁচুড়ি পাকানো হয়েছে।”

আর এস এস-এর এই বক্তব্য তাদের পূর্বসূরী সাভারকারের বক্তব্যের থেকে আলাদা কিছু নয়। সাভারকারের ভাষায় : “Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our hindu nation which form anciant times has become the basis of our culturecustoms, thought and practice. This book for centuries has codified the spiritual and divine march of our a nation. Even today the rules which are followed by crores of Hindus in their lives and practice are based on Manusmriti. Today Manusmriti is Hindu Law”.¹⁰

সংঘ পরিবার চায় ভারতে একটি হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে। এটা তাদের ঘোষিত লক্ষ্য। তাই মনুস্মৃতির ভিত্তিতে একটি সংবিধান রচনা করা তাদের বহুদিনের চাহিদা। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংবিধান রচনা করলে ও সেই সংবিধান মতো দেশ পরিচালিত হলে ভারতীয় সভ্যতার চেহারাটা কেমন হবে? বিশেষ করে নারী ও দলিতদের সামাজিক অবস্থা কেমন দাঁড়াবে? মনুসংহিতা থেকে এই সম্পর্কিত তথ্যগুলি তুলে দিলে বোঝা যায় ভারতীয় সভ্যতার অমানবিকীকরণ ও অধঃপতন কোন স্তরে নেমে যাবে। উচ্চবর্ণ ও পুরুষ সমাজের আধিপত্য কেমন মারাত্মক চেহারা নেবে। নিচে মনুসংহিতা থেকে সরাসরি কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো, যেগুলি নিজেই নিজের ব্যাখ্যা হাজির করে (সেফ - এক্সপ্লানেটরি)

মনু “শূদ্র” শব্দটি সাধারণ অর্থে ও বিশেষ অর্থে দুভাবেই ব্যবহার করেছেন। প্রথম প্রকার শূদ্র নানা ধরনের -

(১) উচ্চবর্ণের ব্যক্তি স্বধর্মচ্যুত হলে শূদ্রতুল্য বলে বিবেচিত হতেন, যেমন পৌত্তক, যবণ, শক

ইত্যাদি। “এই (বক্ষ্যমান) ক্ষত্রিয়গণ ক্রমে (উপনয়নাদি) সংস্কারলোপ হেতু এবং বেদাংশ রূপ ব্রাহ্মণ গ্রহেও দর্শনাভাবে শূদ্র প্রাপ্ত হয়। “(১০ম অধ্যায়, ৪৩নং শ্লোক, ১০/৪৩)”

(২) “পৌন্ড্রক, ঔড্র, দ্রাবিড, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খশ, (ব্রহ্মার) মুখ, যাহ, উরু ও পদ থেকে জাত (ব্রাহ্মনাদি চতুবর্ণের) বহির্ভূত যে সকল জাতি, তারা সকলে, ম্লেচ্ছ ভাষাভাষী বা আৰ্যভাষাভাষীই হোক, দস্যু নামে খ্যাত। (১০/৪৪-৪৫)”

(৩) ব্রাহ্মণ নিচুজাতির নারীকে বিবাহ করলে শূদ্র প্রাপ্ত হতেন। “দ্বিজগণ মোহাবশ হীনজাতির স্ত্রীকে বিবাহ নিজেদের বংশকে সন্তান সহ শীঘ্রই শূদ্র প্রাপ্ত করেন।” (৩/১৫)”

(৪) যে ব্রাহ্মণ বেদ অধ্যয়ন না করে শূদ্রের কার্যে প্রবৃত্ত হন, তিনিও শূদ্র বলে গণ্য হবেন। ‘যে দ্বিজ বেদ পাঠ না করে অন্য বিষয়ে পরিশ্রম করেন, তিনি শীঘ্র জীবদশায়ই সবংশে শূদ্রে প্রাপ্ত হন।’ (২/১৬৮)”

দ্বিতীয় প্রকার শূদ্র হলো শূদ্র যোনিতে উৎপন্ন শূদ্র।

(৫) মনুসংহিতার মতে, শূদ্র বহু অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে না। ‘শূদ্র সক্ষম হলেও ধনসংগ্রহ করতে পারবে না। কারণ শূদ্র ধন লাভ করে (গর্ভবশে) ব্রাহ্মণদেরই পীড়া দেয়।’ (১০/১২৯)”

(৬) যে পথ দিয়ে উচ্চবর্ণের মানুষরা যাতায়াত করেন, সেই পথ দিয়ে শূদ্রের মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাওয়া যাবে না। ‘শূদ্রের মৃতদেহ দক্ষিণ পূর্বদ্বার দিয়ে এবং দ্বিজগণের মৃতদেহ যথাক্রমে পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব দ্বার দিয়ে বহন করবে।’ (৫/৯২)”

(৭) ব্রাহ্মণরা শূদ্ররাজার রাজ্যে বাস করবেন না। ‘যে রাজ্যে শূদ্র রাজা সেখানে, যে গ্রামাদি (বাহ্যতঃ) অধার্মিক জন পবরিত্ব সেখানে, (বেদবাহ্য লিঙ্গধারী) পাষাণিগণের দ্বারা বশীভূত স্থানে এবং (চণ্ডালাদি) অস্ত্রাজজনকর্তৃক উপদ্রুত স্থানে বাস করবে না।’

(৮) ইচ্ছক বা অনিচ্ছক ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে যদি কোনো শূদ্র যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে, তাহলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। ‘নিম্নবর্ণেও লোক উচ্চবর্ণের (সকামা ও অকামা) কন্যা গমন করলে বধ্য হবে।’ (৮/৩৬৬)”

(৯) পক্ষান্তরে কোনো ব্রাহ্মণ যদি শূদ্র কন্যার প্রতি কেই রকম আচরণ ও অপরাধ করে, তাহলে তার শাস্তি হবে সামান্য জরিমানা। ‘অরক্ষিতা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা বা শূদ্র গমনে ব্রাহ্মণ পাঁচ শত পণ দণ্ডনীয় হবেন, চন্দালীগমনে এক হাজার পণ দণ্ড হবে।’ (৮/৩৮৫)”

(১০) ব্রাহ্মণের নিন্দা করলে শূদ্রের জিভ কেটে নেওয়া হবে। ‘শূদ্র দ্বিজগণকে (পাপাভিযোগসূচক) ককর্শ বাক্য দ্বারা গাল দিলে তার জিহ্বাচ্ছেদন হবে : কারণ (ব্রহ্মার পদরূপ) জঘণ্য স্থান থেকে তার জন্ম।’ (৮/২৭০)”

(১১) পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রতি একই রকম আচরণ করলে তাকে সামান্য জরিমানা দিতে হবে। ‘ক্ষত্রিয়কে গাল দিলে ব্রাহ্মণের দণ্ড পঞ্চাশ পণ, বৈশ্যের ক্ষেত্রে পঁচিশ ও শূদ্রের বারো।’ (৬/২৬৮)”

(১২) ব্রাহ্মণ শূদ্রহত্যা করলে তা সামান্য পাপ। এই ধরনের হত্যা গোষা বা গোসাপ, পেচক, নকুল, ভেক, বিড়াল, কুকুর বা কাকবধের তুল্য অপরাধ। ‘বিড়াল, নেউল, চাষপাখী, ব্যাঙ, কুকুর, গোসাপ, পাঁচা বা কাক মেরে শূদ্রহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করবে।’ (১১/১৩১)”

(১৩) পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ে মনুসংহিতার নির্দেশের মধ্যেও শূদ্রের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শূদ্রাপুত্রের পৈতৃক সম্পত্তিতে কোনো দাবি নেই। যদি পিতা কিছু দেন সেটাই তার সম্বল। কিন্তু দাসী বা দাসীর সম্পর্কিত কোনো নারীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে জাত পুত্র পিতার অন্যান্য পুত্রের সঙ্গে সমান অংশীদার হবে। ‘ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের শূদ্রাপুত্র

সম্পত্তির অধিকারী হয় না। তার পিতা যেটুকু দেয় তাই তার ধন হয়।’ (৯/১৫৫)²৯

‘কারণ দাসীর বা দাসের দাসীর গর্ভে যে শূদ্রপুত্র হয়, সে শূদ্রপিতার অনুমতিক্রমে পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ পাবে এই ব্যবস্থা বিহিত।’ (৯/১৭৯)³০

(১৪) শূদ্র অপরাধ করলে তার জন্য মনুসংহিতায় যে সব শাস্তির বিধান আছে সেগুলি ভয়ঙ্কর। দ্বিজকে হাত দিয়ে মারলে তার হাত কেটে নেওয়া হবে, পা দিয়ে আঘাত করলে পা কেটে নেওয়া হবে। ব্রাহ্মণের সঙ্গে একাশনে বসলে তার কটি দেশে তপ্তলৌহ দ্বারা চিহ্ন একে তাকে নির্বাসিত করা হবে। অথবা তার নিতম্ব এমনভাবে ছেদন করা হবে যাতে তার মৃত্যু না হয়। ব্রাহ্মণের গায়ে খুতু দিলে তার গুণ্ডছেদন করা হবে। মূত্র পুরীষ নিক্ষেপ করলে যথাক্রমে তার লিঙ্গ ও পায়ু ছেদন করা হবে। ব্রাহ্মণের কেশ, পাদ, শ্মশ্রু, গ্রীবা ও অভ্যকোষ আকর্ষণের অপরাধে শূদ্রের হাত দুটি কেটে ফেলা হবে। দ্বিজের অরক্ষিত স্ত্রীগমনে শূদ্রের লিঙ্গ ছেদন করা হবে ও তার সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া হবে; রক্ষিত স্ত্রী গমনে তার সর্বস্ব বঞ্চিত করে হত্যা করা হবে। দ্বিজের মতো উপবীত বা অন্যান্য চিহ্ন ধারণ করলে শূদ্রের মৃত্যুদণ্ড বিধেয়। ‘(প্রহারের জন্য) হাত বা লাঠি উঠালে তার হস্তছেদন হওয়া উচিত। ক্রোধবশে পা দিয়ে প্রহার করলে পদছেদন হওয়া উচিত।’ (৮/২৮০)³১

‘(শূদ্র) ব্রাহ্মণের সঙ্গে একামনে বসতে চাইলে তারা কটি দেশে (তপ্ত লৌহসলাকা দ্বারা) চিহ্নাক্ষন পূর্বক তা নির্বাসন হওয়া উচিত অথবা (যেন মৃত্যু না হয় এমনভাবে তার) পশ্চাদেশ কাটা হবে।’ (৮/২৮১)³২

‘দর্পভরে (শূদ্র) ব্রাহ্মণের গায়ে শ্লেষ্মা দিলে রাজা তার গুণ্ডদ্বয় ছেদন করাবেন, মূত্র নিষেপ করলে লিঙ্গছেদন, অধোবায়ু করলে গুহ্যদেশে ছেদন করাবেন।’ (৮/২৮২)³৩

‘হিংসাবসে (শূদ্র) ব্রাহ্মণের চুলে, চিবুকে, পায়ে, দাড়িতে, ঘাড়ে বা অন্তকোড়ে হাত দিলে নির্বিচারে তার হাত দুটি কাটিয়ে দেবেন।’ (৮/২৮৩)³৪

‘দ্বিজের রক্ষিত ভার্য্যা গমন করলে শূদ্রের বধ ও সর্বস্বহরণ রূপ দণ্ড হবে, অরক্ষিত ভার্য্যাগমনে তার লিঙ্গছেদন হবে।’ (৮/৩৭৪)³৫

‘যে দ্যুত বা সমাহ্বয় করে বা করায় তাদের সকলকে এবং (দ্বিজ চিহ্ন যজ্ঞোপবীতাধিধারী) শূদ্রগণের রাজা হস্তছেদনাদি করবেন।’ (৯/২২৪)³৬

(১৫) কোনো প্রকার সংস্কারে শূদ্রকে অধিকার দেওয়া হয়নি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবাই শূদ্রের একমাত্র বৃত্তি। প্রভুপরিত্যক্ত বস্ত্র, ছত্র, পাদুকা, তোষক প্রভৃতি শূদ্র ব্যবহার করবে। প্রভুর উচ্ছিষ্ট তার খাদ্য। দাসবৃত্তি থেকে তার মুক্তি নেই। যজ্ঞে প্রদত্ত দ্রব্য ব্রাহ্মণ কখনও শূদ্রকে দেবেন না। ‘শূদ্রের (নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণে) কোনো পাপ নেই, সে (উপনয়নাদি) সংস্কারের যোগ্য নয়, ধর্মে তার অধিকার নেই, (শূদ্রের জন্য বিহিত পাক যজ্ঞাদি) ধর্ম থেকে তার নিষেধ নেই।’ (১০/১২৬)³৭

‘ব্রাহ্মণ শূদ্রের সেবাসামর্থ্য, দক্ষতা ও পোষ্যবর্গের সংখ্যা বিবেচনা করে তার যোগ্য জীবিকা স্থির করবেন।’ (১০/১২৪)³৮

‘(ব্রাহ্মণ কর্তৃক শূদ্রকে) উচ্ছিষ্ট অন্ন, জীর্ণবস্ত্র, অসার ধান ও জীর্ণ পরিচ্ছেদ দেয়।³৯

‘শূদ্রকে (লৌকিক বিষয়ে) উপদেশ, উচ্ছিষ্ট, হবির শেষ ও ধর্মপদেশ দিবেন না, তাকে (প্রায়শ্চিত্তরূপ) ব্রত সম্বন্ধে উপদেব দিবেন না।’ (৪/৮০)⁴০

(১৬) বিবাহ বিষয়ে মনুসংহিতা বলেছে, দ্বিজের পক্ষে সর্বন বিবাহ প্রশস্ত। কামপরবশ হয়ে বিবাহ করলে ব্রাহ্মণ অপর তিন বর্ণের স্ত্রীকে, ক্ষত্রিয় নিম্নতর বর্ণের স্ত্রীকে এবং বৈশ্য অথবা শূদ্র স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারে। আবার অন্য শ্লোকে একথাও বলা হয়েছে যে, শূদ্রকে শয্যা নিলে ব্রাহ্মণ অযোগ্যি প্রাপ্ত হন ও শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভে সন্তানের জন্ম দিলে ব্রাহ্মণ তার ব্রাহ্মণ্য থেকেই ব্রষ্ট হন। শূদ্রার অধর

রস পান করলে, এমন কি তার নিঃশ্বাস গায়ে পড়লে ও তার গর্ভে সন্তান উৎপন্ন করলে ব্রাহ্মণের পাপমোচনের কোনো পথ নেই। ‘দ্বিজগনের প্রথম বিবাহে বসণা কন্যা প্রশস্তা। কামবসে বিবাহে প্রবন্ত ব্যক্তিগনের এই (বক্ষ্যমান) কণ্যাগন যথাক্রমে শ্রেয়।’ (৩/১২)

‘শূদ্রাই শূদ্রের স্ত্রী হয়। শূদ্রা ও বৈশ্যা বৈশ্যের স্ত্রী হতে পারে। শূদ্র, বৈশ্যা ও ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী হতে পারে। ঐ তিন বর্ণের ও ব্রাহ্মণ বর্ণের স্ত্রী ব্রাহ্মণের হতে পারে।’ (৩/১৩)

‘দ্বিজগন মোহবসে হীনজাতির স্ত্রীকে বিবাহ করে নিজেদের বংশকে সন্তানসহ শীঘ্রই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত করেন।’ (৩/১৫)

‘ব্রাহ্মণ শূদ্রকে শয্যায় নিলে অধোগতি প্রাপ্ত হন; তাতে পুত্র উৎপাদন করলে ব্রাহ্মণ্য থেকেই ভ্রষ্ট হন।’ (৩/১৭)

‘যে ব্রাহ্মণ শূদ্রার অধররস পান করেন, তার নিঃশ্বাস ক্লিষ্ট হন এবং তাতে স্তান উৎপাদন করেন, তার শুদ্ধি হয় না।’ (৩/১৯)^{১১}

(১৭) মনু চণ্ডালদের অস্পৃশ্যদের মধ্যে নিকৃষ্টতম বলেছেন। তাদের স্পর্শ করলে স্নান করে শুদ্ধ হতে হয়। এদের সঙ্গে বা কাছে থাকা নিষিদ্ধ। শূদ্র ও ব্রাহ্মণ স্ত্রীর সন্তান হয় ‘বাহ্য’ (চণ্ডাল-কমুক)। চণ্ডাল ও বর্ণচতুষ্টয়ের মিশ্রণে বাহ্যতর অর্থাৎ চণ্ডাল অপেক্ষাও নিম্নশ্রেণীর জাতির উদ্ভব হয়। ‘চণ্ডাল, রজস্বলা স্ত্রী, পতিত, (প্রসরের দশ দিনের মধ্যে) প্রসূতি, স্ত্রতদেহ, মৃতদেহ যে স্পর্শ করেছে - এদের স্পর্শ করলে স্নানের দ্বারা শুদ্ধ হতে হয়।’ (৫/৮৫)^{১২}

‘পতিত, চণ্ডাল, পুঙ্কস (নিষাদের ঔরসে, শূদ্রের গর্ভে জাত), মূর্খ্য, ধনাদিমদ গর্বিত, রজকাদি নীচজাতীয় লোক এবং অন্ত্যবসায়ীদের (অন্ত অন্ত্যজ রাজকাদি, অন্ত্যবসায়ী - চণ্ডালের ঔরসে, নিষাদ স্ত্রীর গর্ভে জাত) সঙ্গে থাকবে না (এক গাছের ছায়ায় বা কাছে থাকা নিষিদ্ধ)।’ (৪/৭৯)^{১৩}

‘যেমন শূদ্র ব্রাহ্মণীতে চণ্ডাল পুত্র উৎপাদন করে, তেমন ঐ চণ্ডালাদি বাহ্যজাতি ব্রাহ্মণাদি বর্ণের স্ত্রীতে চণ্ডালাদি অপেক্ষা আরও নিকৃষ্ট সন্তান উৎপাদন করে।’ (১০/৩০)^{১৪}

(১৮) মনু সংহিতায় বিভিন্ন সংকর বর্ণের নাম ও পরিচয় আলাদাভাবে উল্লেখ করা আছে। ম্লেচ্ছ জাতি বিষয়ে আলোচনা আছে। ম্লেচ্ছরা হল বর্ণাশ্রম বহির্ভূত জাতি। ‘পৌন্ড্রক, ঔড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পান্ডব, চীন, কিরাত, দরদ, খশ, (ব্রহ্মার), মুখ, বাহ, উরু, ও পদ থেকে জাত (ব্রাহ্মণাদি চতুবর্ণের) বহির্ভূত যে সকল জাতি, তারা সকলে ম্লেচ্ছ ভাষাভাষী বা আৰ্য ভাষাভাষীই হোক, দস্যু নামে খ্যাত।’ (১০/৪৪-৪৫)^{১৫}

মনুসংহিতা থেকে এই ধরনের আরও অনেক উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। কিন্তু ম্লেচ্ছ ও শূদ্রদের যেভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তা তাদের জীবনযাপন পদ্ধতিকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে, তা অত্যন্ত অমানবিক, আধুনিক সভ্যতা-সংস্কৃতি বিরোধী। আর এস এস মনুসংহিতা-ভিত্তিক সংবিধান রচনা ও প্রচলনের মাধ্যমে, হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, এই ধরনের সমাজই পতিষ্ঠা করতে চাইছে। স্বাভাবিকভাবেই সংঘের স্বপ্নের হিন্দুরাষ্ট্রের ভিত্তি হবে জাতপাত-ভিত্তিক সমাজ। তাদের মতে হিন্দু জাতীয়তাবাদের এসেঙ্গ বা সারবস্ত হচ্ছ কাষ্টইজম বা বর্ণবাদ। গোলওয়ালকর কোনোরকম রাখঢাক না করেই বলেছেন, হিন্দু নেশন বা হিন্দু জাতি ও বর্ণবাদ সমার্থবোধক। ‘তাদের (আমাদের পূর্বপুরুষদের) মতে, হিন্দু সমাজই হলো সেই ‘বিরাট পুরুষ’, যার মধ্যে সর্বশক্তিমান নিজেই প্রকাশিত হয়েছে। যদিও তারা ‘হিন্দু’ শব্দটি ব্যবহার করেননি, তবু ‘পুরুষ সূক্তে’র বর্ণনা থেকেই এটা স্পষ্ট। ওই সূক্তে বলা হয়েছে, সূর্য ও চন্দ্র হলো তাঁর চোখ; নক্ষত্র ও আকাশের সৃষ্টি তার নাভি থেকে এবং

ব্রাহ্মনো হস্য মুখমাসীদ্ বাহ রাজন্য : কৃত:।

উরু তদস্য যদ বৈশ্য : পদভ্যাং শুদ্রো অজায়ত।।

(ব্রাহ্মণ হলেন মাথা, রাজা হাত, বৈশ্য হলেন উরু ও শূদ্র পা)।

এর অর্থ এই যে, যে সমাজে এই চতুর্বিধ ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ হিন্দু সমাজ আমাদের ঈশ্বর।^{৩৬} বর্ণবাদের প্রতি ঈশ্বরের মতো আস্থা রাখার জন্যই ভারতীয় সমাজের জন্যই বর্ণবাদ কতদূর পর্যন্ত ধ্বংসাত্মক ও দেশের মানুষের ঐক্যের পক্ষে কতবড় বাধা তা গোলওয়ালকরের ধারণায় ছিল না। তার ভাষায় : persons interested in culminating Hindus, make much of the caste system. The 'Superstitions', the want of literacy, the position of women in the social structure, and all sorts of true or untrue flaws in the Hindu Cultural Organizations, and print out that the weakness of the Hindus lies solely un these।^{৩৭} কার গোলওয়ালকর মনে করতেন : The 'Educated' Clan of Hindus... Cut their traces, lost their footings in the National past and become deculturised, denationalized people^{৩৮} 'জনপদ' বলতে গোলওয়ালকর বুঝিয়েছেন 'People' এবং অনেকেই তার সমার্থবোধক শব্দ হিসেবে 'জাতি' শব্দটিকে গ্রহণ করেন। আবার একথাও বলেছেন : 'জনপদ' হলো একটি জটিল ধারণা। 'It includes country and race chiefly indeed, but be definitely stating the nature of the Race, it has given a prominent place to Religion and culture also. জনপদ হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে 'a people "characterised by Varnas and Ashrams" enriches itself. Characterised by Varnas and Ashrams that is, following the Hindu frame-work of society, obeying the Hindu Codes, in short subscribing to the Religion and culture that is important.'^{৩৯} অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে গোলওয়ালকর হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির ভিত্তি হিসেবে বর্ণবাদকেই 'কোস্টইজম' চিহ্নিত করেছেন। তার মতে মহাভারত, পুলকেশী ও হর্ষবর্ধনের সময়ে, হিন্দু ইতিহাসের স্বর্ণ যুগে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রধান ভিত্তি ছিল বর্ণবাদ। 'Look at the times of the Mahabharat, of Harshwardhan, of Pulakeshi, all the so called evils of caste etc. Were there no less marked than today and yet we were a victorious glorious nation then. Were not the bonde of caste, illiteracy ect. At least as strinagent as now, when the country witnessed the grand upheaval of the Hindu Nation under Shiwaji?'^{৪০} গোলওয়ালকরের মতে জয়চাঁদ রাঠার, মান সিং, চন্দ্রাও মোরে, সুমার সিং-এর মতো ব্যক্তিদের ও তাদের উত্তরসূরীদের সংকীর্ণ স্বার্থপরতার জন্য বিদেশী শক্তির ভারতে অনুপ্রবেশ করতে পেরেছে। এই ধরনের সংকীর্ণ স্বার্থপরতা না থাকলে আমরা জাতি হিসেবে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতাম। 'This meanness and ignorance of the general mass of the people about their real National nature, created and maintained by this meanness, stand in our way. Mans of us are working our ruin by purposely calnmiating all those who have Hindu Nationhood at heart and dubbing them as communal and antinational...How can we be 'communal' having, as we do, no other interests bur those relating our country our nation? And yet the masses are being duped into the believing that we, who stand (as we must rationally) for the Hindu, national renaissance are not, 'national' and that those, who hold with absurd tenacity to the serai theory ad disown their cultural heritage, are the real 'patriots'^{৪১} বর্ণবাদকে যুক্ত করে গোলওয়ালকর যে, 'কালচারাল হেরিটেজ'-এর কথা বলছেন, তাকে যারা মান্য করছেন না, তার মতে তারা জীতীয়তা-বিরোধী ও তাদের জন্যই জাতির অবক্ষয় ঘটেছে। তার নিজের ভাষায় The heart bleeds at the thought of this unreasoemable unjustifiable attitude. It grivbes us to see how wefirthere our energy in anti-

mational work and lay the blame upon the social order and such other things which have nothing to do with national revival... we emphasise that it is none of the so called drawbacks of the Hindu social order, which prevents us from regaining our ancient glory, but it is only the want of proper national feeling and its ugly progeny of the day's queer 'national' work. Of hugging to our bosom our most inveterate enemies and thus endangering our very existence."² যারা বর্ণবাদ থেকে মুক্তি ও নারীর স্বাধীনতার কথা বলতেন তাদের গোলওয়ালকর মনে করতেন শিকড়হীন, অসংস্কৃত, জাতীয়তাচ্যুত, 'শিক্ষিত' হিন্দু। তাদের তিনি দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী বলার বিরোধী ছিলেন। হিন্দু ন্যাশনাল রেনেসাঁস-এর পক্ষে যারা নয় তারা জাতীয়তাবাদী নয় ও দেশের পক্ষে বিপজ্জনক। গোলওয়ালকরের বক্তব্যের যা সারবস্তু তারই নতুন সংস্করণ মোদীর ভারতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দলিত-বিরোধী ঘৃণা-বিদ্বেষ-আক্রমণের যে ছবি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে বারবার দেখা যাচ্ছে, তা ভারতীয় সংবিধান সম্পর্কে হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি ও সংঘ পরিবারের দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত আপত্তি ও মনুষ্যত্ব-ভিত্তিক সংবিধান রচনার দাবির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

মনুসংহিতা ভিত্তিতে ভারতের সংবিধান রচিত হলে নারীদের অবস্থা কেমন দাঁড়াবে? আমরা যদি মনুসংহিতাতে নারীদের সামাজিক অবস্থান বিষয়ে কি বলা আছে সেদিকে নজর দিই তাহলেই বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যাবে। মনুর মতে, নারীকে কুমারী অবস্থায় পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্ধক্যে পুত্র রক্ষা করে, তার কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই। স্ত্রীলোকের স্বামী সেবা হলো, ব্রহ্মচার্য পালনের সময়ে গুরুগৃহে বাসের সঙ্গে তুলনীয়। নারীদের পৃথক যজ্ঞ, ব্রত ও উপবাস নেই। স্বামীর শুশ্রূষাতেই সে স্বর্গলাভ করবে। তার স্বাধীনভাবে স্বর্ণ করার অধিকার নেই। স্ত্রীধন ব্যতিত অন্য কোনো ধনে তার অধিকার নেই। (বিয়ের সময়ে উপহার হিসেবে এবং বাপের বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ি থেকে পাওয়া উপহার ও ধনকে স্ত্রীধন বলা হয়।) মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ে নারীদের বিষয়ে যে সব ভয়ঙ্কর অসম্মানজনক ও অপমানজনক কথাগুলি বলা আছে তা সরাসরি তুলে দেওয়া হল।

(১) 'স্ত্রী লোকদের (স্বামী প্রভৃতি) ব্যক্তিগণ তাদের দিনরাত পরাধীন রাখবেন, (অনিষিদ্ধ) রূপাদি বিষয়াসক্ত স্ত্রীলোকদেরও নিজের বসে রাখতে হবে।' (৯/২)

(২) 'স্ত্রীলোককে পিতা কুমারী জীবনে, স্বামী যৌবনে, পুত্র বার্ধক্যে রক্ষা করে, (কখনও) স্ত্রীলোক স্বাধীনতার যোগ্য নয়।' (৯/৩)

(৩) 'স্ত্রী যেমন পুরুষকে ভজনা করে তেমন পুত্র প্রসব করে। সূতরাং সন্তানের বিশুদ্ধির জন্য স্ত্রীলোককে সযত্নে রক্ষা করবে।' (৯/৯) অর্থাৎ পুরুষকে ভজন্যর জন্য ও পুত্র প্রসবের জন্যই নারীর যত্ন ও রক্ষা প্রাপ্য। অন্য কোনো কারণে নয়।

(৪) মদ্যপান, দুষ্টিলোকের সংসর্গ, স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি, ঘুড়ে বেড়ান, (অকালে) নিদ্রা, পরগৃহে বাস এই ছয়টি নারীর (ব্যভিচারাদি) দোষের কারণ।' (৯/১৩)

(৫) 'শয়ন, উপনিবেশ, অলংকার, কাম, ক্রোধ, কুটিলতা, পরহিংসা, মন্দ আচরণ এইগুলি স্ত্রীলোককে (স্বভাবগত করে) মনু সৃষ্টি করেছিলেন।' (৯/১৭)

(৬) 'স্ত্রীলোকের মন্ত্রসহকারে (জাতিকর্মাদি) সংস্কার নেই - এই ধর্ম বিহিত। এরা (ধর্মেও) প্রমানরূপ শ্রুতি স্মৃতি রহিত হইতে) ধর্মজ্ঞ নয়, (পাপনাশক মন্ত্র জপ রহিত হইতে) মন্ত্রহীন এবং মিথ্যার ন্যায় (অশুভ)-এই শাস্ত্রীয় নিয়ম।' (৯/১৮)

(৭) 'নারী ক্ষেত্রস্বরূপ, পুরুষ বীজস্বরূপ। ক্ষেত্র ও বীজের মিলনে সকল দেহীর উৎপত্তি হয়।' (৯/৩৩)

(৮) 'বীজও ক্ষেত্রের মধ্যে বীজকে উৎকৃষ্ট বলা হয়। কারণ সকল জীবের সন্তান বীজলক্ষণ যুক্ত।' (৯/৩৫)

শূদ্র, দলিত, শ্লেচ্ছ ও নারীদের বিরুদ্ধে মনুসংহিতা কি রকম বিষাক্ত, ফ্যাসিস্ত, অত্যন্ত নিম্নমানের আক্রমণ চালিয়েছিল তা মনুর উদ্ধৃতিগুলি থেকে স্পষ্ট। হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে খুব কম দামে মনুস্মৃতির বিভিন্ন ভাষায় সংস্করণ প্রকাশ করা হচ্ছে। হিন্দি পকেট বুক হিসেবে দিল্লির 'সাধনা' প্রকাশনা সংস্থা (১৯৯৯) মনুস্মৃতির যে সংস্করণ প্রকাশ করেছিল তার ব্যাক কভারে বলা হয়েছিল : 'The Manusmirite is the oldest social system of the world which establishes constitution and justice. Largely the social and judicial systems of to day's India are modelled after this book. It is ad essential book for each family, organization and society'^{১৪৪} এই ধরনের প্রকাশনা সংস্থাগুলি, মনুস্মৃতি কি রকম ভয়ঙ্কর বিষ ও ঘৃণা ছড়িয়েছিল, দলিত ও নারীদের বিরুদ্ধে, সে বিষয়ে আদৌ মাথা ঘামায়না। দক্ষিণপন্থী হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির উত্থানের ওপর, দলিত ও নারীদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান আক্রমণের, ওপর, এই প্রকাশনাগুলির প্রভাব রয়েছে। হিন্দু দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি স্বর্ণময় অতীতের পুনরুজ্জীবনের মিথ্যে স্বপ্ন দেখিয়ে দেশ ও জাতির পক্ষে যে ভয়ঙ্কর বিপদের সম্ভাবনা তৈরি করছে তা উন্মোচনের জন্য দেরি করার সময় নেই। দক্ষিণপন্থী হিন্দু শক্তিগুলি শুধু মুসলিম, খ্রিস্টিয়ান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের জন্যই বিপজ্জনক নয়, সেই সঙ্গে দলিত ও নারীদের পক্ষেও সমান বিপজ্জনক। তারা যে কোনো ধরনের মানবাধিকারের পক্ষেই বিপজ্জনক। মনুস্মৃতির প্রতি তাদের ভালবাসা প্রমাণ করে যে, হিন্দু সমাজের মধ্যে তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য : নারী ও দলিতরা।

গীতা প্রেস বিভিন্ন ধরনের বই প্রকাশ করে। তার মধ্যে 'How To Lead a Household Life' বইটিতে নারীদের বিরুদ্ধে সরাসরি হিংসাত্মক প্রচার করা হয়েছে। বইটিতে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন পারিবারিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন : স্বামী যদি তার স্ত্রীকে মারধোর ও অত্যাচার করে, তাহলে তার কি করা উচিত?

উত্তর : তাহলে স্ত্রীর একথা ভাবা উচিত যে, সে তার পূর্বজন্মের স্বর্ণ শোধ করেছে। এইভাবে তার পাপক্ষয় হচ্ছে ও সে বিশুদ্ধ হয়ে উঠছে। যখন তার বাবা-মা এই বিষয়টা জানতে পারবে, তখন তারা তাকে বাপের বাড়ি নিয়ে যেতে পারে। কারণ তারা তাদের মেয়েকে এই ধরনের খারাপ আচরণের মুখোমুটি হবার ট্রেনিং দেননি।

প্রশ্ন : যদি তার বাবা-মা তাকে বাপের বাড়ি নিয়ে না যায় তাহলে সে কি করবে?

উত্তর : এই অবস্থায় সেই অসহায় স্ত্রী কি করবে। সে তার পূর্ব কর্মের ফসল কাটবে (Reap the fruit)। সে তার স্বামীর মারধোর ধৈর্য ধরে সহ্য করবে। ই সহ্য করার মধ্যে দিয়ে সে তার পাপ থেকে মুক্ত হবে। আবার এটাও হতে পারে যে, তার স্বামী তাকে ভালবাসতে শুরু করবে।^{১৪৫}

এ বইটিতে সতীপ্রথার স্বপক্ষে কথা বলা হচ্ছে এই ভাবে :

প্রশ্ন : সতীপ্রথা কি যথার্থ না ভুল?

উত্তর : স্বামীর মৃতদেহের চিতায় স্ত্রীকে দাহ করা কোনো ঐতিহ্য (ট্র্যাডিশন) নয়। কিন্তু যে স্ত্রী সত্য হিসেবে বিশ্বাস করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিতায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে, সে অগ্নিদগ্ধ হবার সময়ে কোনো যন্ত্রণা অনুভব করে না। এটা অনুসরণ করতেই হবে এমন কোনো ঐতিহ্য নয়। কিন্তু এটা একজন স্ত্রীর কাছে ধর্মশাস্ত্রকে শালীনতার সঙ্গে সত্য হিসেবে, ন্যায় পরায়নতার সঙ্গে ও বিশ্বাস হিসেবে গ্রহণের বিষয়।^{১৪৬}

২০০৪-এ বি জে পি-র উমা ভারতী মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়েইছিলেন। ক্ষমতায় আসার পরেই তার সরকার ২৩শে জানুয়ারি ২০০৪ তারিখে গোহত্যা বন্ধ করে একটি অর্ডিন্যান্স জারী করেছিলেন। গোহত্যা বন্ধ করাকে যুক্তিসম্মত করে তোলার উদ্দেশ্যে তারা মনুসংহিতাকে ব্যবহার করেছিলেন। ঐ অর্ডিন্যান্স বলা হয়েছিল : 'Manusmiriti ranks the slaughterer of Cow as predator and prescribed hard punishment for him.'^{১৪৭}

মধ্যপ্রদেশে উমা ভারতীয় সরকারের এই অর্ডিন্যান্স স্বাধীন ভারতে দেশের আইন ব্যবস্থার মধ্যে মনুসংহিতাকে অনুপ্রবেশ করানোর প্রথম প্রচেষ্টা। তারপরে আরও কয়েকটি রাজ্যে অর্ডিন্যান্স করে গেহত্যা বন্ধ করেছে বি জে পি পরিচালিত সরকারগুলি। ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে পারলে সঙ্ঘ পরিবার মনুসংহিতাকে অন্যায় অনৈতিক ও ভুলভাবে ব্যবহার করে শুধু গেহত্যার বিরুদ্ধে নয়, নারী ও দলিতদের বিরুদ্ধেও আক্রমণ নামিয়ে আনবে, মনুসংহতির নির্দেশ অনুসারে। যদিও মনুস্মৃতির বিভিন্ন শ্লোকে গোমাংস ভয়নের সমর্থন পাওয়া যায়। মনুস্মৃতির পঞ্চম অধ্যায়ে এ বিষয়ে নির্দিষ্ট উল্লেখ আছে।

(১) 'মাংসাসী পক্ষী, সকল গ্রামবাসী পক্ষী (শাস্ত্রে ভক্ষ্য বলে) নির্দিষ্ট নয়, এমন এক খুর পশু এবং টিট্টিভ পক্ষী বর্জন করবে।' (৫/১১) এছাড়াও ৫/১২, ৫/১৩, ৫/১৪, ৫/১৫ নম্বর শ্লোকে আরও অনেকগুলি প্রাণীর নাম বলা আছে যারা বর্জনীয়। কোথাও গুরুর নাম নেই।

(২) 'পঞ্চনখ জন্তু সমূহের মধ্যে স্বাবিধ, শজারু, গোসাপ, গভার, কচ্ছপ ও খরগোস ভক্ষ্য, উট ছাড়া একপাটি দন্ত বিশিষ্ট পশু ভক্ষ্য।' (৫/১৮) গরুর একপাটি দাঁত আছে। তাহলে গরু ভক্ষ্য।

(৩) 'ক্রীত বা নিজে পশুপালন করে তার মাংস বা অপর কর্তৃক প্রদত্ত মাংস দেবগন ও পিতৃগণকে অর্চনা করে ভক্ষণ করলে দোষভাবী হয় না।' (৫/৩২) এই নিয়ম মেনে গোমাংস ভক্ষণ করাই যেতে পারে। মনুর নির্দেশ তো এমনই। ৪৮

তাহলে উমা ভারতীয় সরকার ২০০৪-এর জানুয়ারিতে যে অর্ডিন্যান্স জারী করেছিলেন তাতে মনুস্মৃতির নির্দেশ বলে যে কথা বলা হয়েছিল তা সমর্থনযোগ্য নয়।

ভারতের সংবিধানের ওপর নতুন ধরনের আক্রমণের কৌশল দেখা গেছে। ২০০১৫-তে ২৬শে নভেম্বরে সংবিধান দিবস পালনকে সামনে রেখে। সংসদের বাইরে সঙ্ঘ পরিবারের বিভিন্ন সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সংবিধানের ওপর বিভিন্নভাবে আক্রমণ চালিয়ে আসছে। সরকার ও সংসদকে ব্যবহার করে নতুন ধরনের আক্রমণের কৌশল নেওয়া হয়েছে 'সংবিধান দিবস' পালনের মধ্যে দিয়ে।

২০১৫ সালটি ছিল বাবাসাহেব আম্বেদকরের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী বছর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১১ই অক্টোবর ২০১৫ মুম্বাইতে আম্বেদকর মেমোরিয়াল ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময়ে ঘোষণা করেছিলেন ২৬শে নভেম্বর ২০১৫ 'সংবিধান দিবস' পালন করা হবে। এই দিনটিকে আগে 'আইন দিবস' হিসেবে পালন করা হতো। গোটা দেশ জুড়ে এই দিবসটি পালনের জন্য নানা ধরনের উদ্দ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ২০০ বছরের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের ভিতর থেকে যে যৌথ-চেতনা-আকাঙ্ক্ষা নির্মিত হয়ে উঠেছিল তার প্রতিনিধিত্ব করে ভারতের সংবিধান। হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি (যার মধ্যে আর এস এস-ও আছে) কখনই স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি। সংবিধান রচনার ক্ষেত্রেও তাদের কোনো ভূমিকা ছিল না। আলোচনার শুরুতে আমরা দেখিয়েছি তারা ভারতের সংবিধান সম্পর্কে আদৌ খুশি ছিল না। ২৬শে নভেম্বর নাথুরাম গডসের মতাদর্শগত উত্তরসূরীরা সংবিধান দিবস পালনের ঘোষণার মাধ্যমে অন্যদের দিয়ে সুকৌশলে সংবিধানের প্রতি শপথ ঘোষণা করিয়ে নিতে পারল তা-ই নয়, সেই সঙ্গে সংবিধানের প্রতি তারা যে প্রবলভাবে শ্রদ্ধাশীল একথাও প্রচার করতে পারলো। এটাকে কেউ মজা হিসেবে নিতে পারেন, আবার কেউ চরম দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলির চাতুর্যের জয় হিসেবেও দেখতে পারেন। আসলে সংবিধানের মুখ্য প্রণে তাদের নামের পাশাপাশি নাথুরামের মতাদর্শগত উত্তরসূরীদের কথাও যেন আলোচনায় এসে যায় তার ব্যবস্থাটা পাকা করার উদ্দেশ্যে এই আয়োজন করা হয়েছিল। অথচ ২০১৪-তে বি জে পি ক্ষমতায় আসার পর থেকে সংবিধানের মূলনীতিগুলিকে উপেক্ষা করার প্রবণতা বারবার দেখা যাচ্ছে। আবার আম্বেদকরের মহত্ব প্রতিষ্ঠার নামে দলিতদের মধ্যে বিভ্রান্তি বৃদ্ধির কৌশলও এই পদক্ষেপের সঙ্গে যুক্ত। আম্বেদকরকে যখন ড্রাফটিং কমিটির চেয়ারম্যান করা হয় তখন তিনি নিজেও অবাধ হয়েছিলেন। 'I was surprised when I was chosen as the chairman There

were more learned and better people than me in the committee.”^{১১} তখনকার রাজনৈতিক পরিমণ্ডল, সবমিলিয়ে, কিছু ব্যতিক্রম সত্ত্বেও, এতটাই উদারনৈতিক ছিল যে, বাবাসাহেবকে ড্রাফটিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে বেছে নিতে কোনো সমস্যা হয়নি। সেই পরিমণ্ডলে কিন্তু হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির ভূমিকা দৃশ্যমান ছিল না। ১৯৪৯-এর ২৬শে নভেম্বর সংবিধান যখন সরকারীভাবে গ্রহণ করা হলো তখন ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছিলেন, ড্রাফটিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে আশ্চর্যকর তুলনায় ভাল আর কেউ হতে পারতেন না। এই উদার পরিমণ্ডলকে ধ্বংস করাই এখন সঙ্ঘ পরিবারের প্রধান লক্ষ্য। পার্লামেন্টের ভিতরে থেকে ও প্রশাসনকে ব্যবহার করে বি জে পি এক ধরনের কৌশল নিচ্ছে। আবার পার্লামেন্ট ও প্রশাসনের বাইরে দাঁড়িয়ে সঙ্ঘ পরিবারের লোকজনরা অন্যরকম কথা বলছেন। ‘আউটলুক’ পত্রিকার ২৯শে আগস্ট ২০১৬-র সংখ্যায় আর এস এস-এর ছাত্র সংগঠন অখিল ভারত বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, সাংবাদিক বর্তমানে ইন্দিরা গান্ধি ন্যাশনাল সেন্টার ফর আর্টস-এর চেয়ারম্যান রাম বাহাদুর রাই-এর একটি সাক্ষাৎকারের অংশ প্রকাশিত হয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধি ন্যাশনাল সেন্টার ফর আর্টস-এর চেয়ারম্যান পদে তার নিয়োগের পরে এই প্রশ্নও উঠেছিল যে, শিল্পের জগতে তার অবদান কি? নাকি তিনি আর এস এস-এর লোক বলেই তাকে ঐ পদে বসানো হয়েছে? ঐ সাক্ষাৎকারে তিনি ভারতীয় সংবিধানের প্রবল সমালোচনা করেছিলেন। ‘There have been over 100 constitutional; one every year, and we still cannot say there won’t be need for more. This in itself is proof of the constitution does not fulfil today’s needs.’ সে কারণেই তিনি দাবি করেছিলেন : This constitution needs to be reconsidered afresh.’ আবার একথাও বলেছেন : “There is a single party majority and all parties are in Parliament. This us the right time to convert the Lok Sabha in to a constituent assembly.’ তার মতে, বাবাসাহেব আশ্চর্যকর সংবিধান রচনা করেননি। বি এন রাউ-এর লেখাগুলি তিনি সংশোধন করে দিতেন। B R Ambedkar’s role was limited, so that whatever material B N Rau gave him, he would correct its Languages. It was like RAW or IB, where footsoldiers write reports in broken English and IPS officers turn it in to a good English, capable of being presented to the PM. So, Ambedkar did not write the constitution.’ তাকে যখন প্রশ্ন করা হয় : ‘Is his role then a myth? তার উত্তরে তিনি বলেন : Yes, myth hai, myth hai. It is a part of identity polities’।^{১২} অর্থাৎ বাবাসাহেবকে সব ধরনের অসম্মান, অপমান, উপেক্ষা ও হেয়জ্ঞান করার মানসিকতা এই সাক্ষাৎকারে বিদ্যমান। বাবাসাহেবের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী পালনের নামে সংবিধান দিবস উদযাপন; আবার অন্যদিকে তাকে দলিত হিসেবে চিহ্নিত করে, আইডেনটিটি পলিটিক্সের কথা বলে, সংবিধান রচনায় তার ভূমিকাকে মিথ হিসেবে চিহ্নিত করে দেওয়া, এই দুই ধরনের কৌশলের আশ্রয় নিয়ে সঙ্ঘ পরিবার আসলে হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজ করে চলেছে।

সূত্র নির্দেশ

- ১) Ram Puniyami, Contours of Hindu Rashtra. Kalpaz Publications, Delhi. 2006. p.179
- ২) Ibid, pp. 179-180
- ৩) Ibid. Pp. 182-184
- ৪) Quoted him Shamsul Islam. Know the RSS. Pharas, New Delhi. 2015. P.13
- ৫) <https://en.m.wikipedia.org/wiki/...>
- ৬) মাদব সদাশিব দোগলওয়ালকর। চিন্তাচয়ন (বাঞ্চ অব থটসের বহানুবাদ), প্রকাশন বিভাগ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ, ২৫ বিধান সরণি, কলকাতা, পৃ : ২০৮
- ৭) Quoted in Shamsul Islam, Ibid, pp. 13-14

- ৮) সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত ও অনূদিত), মনুসংহিতা, আনন্দ, ২০১৫, পৃ : ২৯০
- ৯) তদেব, পৃ : ২৯১
- ১০) তদেব, পৃ : ৮৬
- ১১) তদেব, পৃ : ৭৫
- ১২) তদেব, পৃ : ১৯৯-২০০
- ১৩) তদেব, পৃ : ১৫৬
- ১৪) তদেব, পৃ : ২৪০
- ১৫) তদেব, পৃ : ২৪২
- ১৬) তদেব, পৃ : ২৩০
- ১৭) তদেব, পৃ : ২২৯
- ১৮) তদেব, পৃ : ৩১৫
- ১৯) তদেব, পৃ : ২৬৫
- ২০) তদেব, পৃ : ২৬৭
- ২১) তদেব, পৃ : ২৩১
- ২২) তদেব, পৃ : ২৩১
- ২৩) তদেব, পৃ : ২৩১
- ২৪) তদেব, পৃ : ২৩১
- ২৫) তদেব, পৃ : ২৪১
- ২৬) তদেব, পৃ : ২৭২
- ২৭) তদেব, পৃ : ২৯৯
- ২৮) তদেব, পৃ : ২৯৯
- ২৯) তদেব, পৃ : ২৯৯
- ৩০) তদেব, পৃ : ১২৬
- ৩১) তদেব, ৩/১২, ৩/১৩, ৩/১৫, ৩/১৭, ৩/১৯, ৩/১৯, শ্লোকগুলির জন্য পৃ : ৮৬-৮৭ দ্রষ্টব্য।
- ৩২) তদেব, পৃ : ১৫৫
- ৩৩) তদেব, পৃ : ১২৬
- ৩৪) তদেব, পৃ : ২৮৯
- ৩৫) তদেব, পৃ : ২৯১
- ৩৬) মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর, তদেব, পৃ : ৪২।
- ৩৭) M S Golwalkar, We or our Nationhood Defined, Bharat Publications, Nagpur. 1939. p. 61
গোলওয়ালকর এই বইটি আর এস এস এখন আর প্রকাশ করে না। ১৯৩৯-এর এই সংস্করণটির পুরোটোর ফ্যাক্সিমিলি সংস্করণের জন্য Shamsul Islam, Golwalkar's we or our Nationhood Defened, Pharos New Delhi, 2015 দ্রষ্টব্য। সামসুল ইসলামের বইতে তার লেখা একটি দীর্ঘ ভূমিকাও আছে। ভূমিকাটি গুরুত্বপূর্ণ।
- ৩৮) Ibid, p. 61 (পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯৩৯-এর সংস্করণ অনুসারে।)
- ৩৯) Ibid, pp.54-55
- ৪০) Ibid, p. 62
- ৪১) Ibid, pp. 62-63
- ৪২) Ibid, pp. 63-64
- ৪৩) সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, ৯/২, ৯/৩, ৯/৯, ৯/১৩, ৯/১৭, ৯/১৮, ৯/৩৩, ৯/৩৫, শ্লোকগুলির জন্য ২৪৮-২৫২ দ্রষ্টব্য।
- ৪৪) Quoted in Shamsul Islam, Ibid, pp.17
- ৪৫) Ibid, p.18 (বঙ্গানুবাদ আমার।)
- ৪৬) Ibid, p.19 (বঙ্গানুবাদ আমার।)
- ৪৭) Ibid, p.19 (বঙ্গানুবাদ আমার।)
- ৪৮) সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ : ১৪৭-১৪৯
- ৪৯) The Hindu, 27.11.2015 (www.thehindu.com/news/national/constitution-ideals-principles-under-threat...)
- ৫০) Outlook, 29 August 2016, (www.outlookindia.com)